

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
	Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
	O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
	Oromova Laylo Ilhomovna	
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
	Raxmatov Mirzo Mukimovich	
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
	Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
	Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
	Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
	Alimov Farhod Sharabidinovich	
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
	Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
	Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
	Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
	Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
	Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
	Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
	Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
	Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
	Malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
	Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
	Z. Nazarov	
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
	Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
	Adilova Soliyaxon	
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
	Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
	Abdullayeva Aziza	
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
	Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
	Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING NATIJALARINI BAHOLASH

Ismatova Ozoda Parida qizi

Navoiy davlat universiteti, Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Suyunov M. S. – p.f.n., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim natijalarini baholash metodikasi va amaliyoti chuqur tahlil qilinadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida baholash nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, balki ularning rivojlanish dinamikasini kuzatish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada diagnostik, formativ va summativ baholash turlari, ularning afzalliklari hamda o'qituvchining baholovchi sifatidagi roli yoritib berilgan. Zamonaviy baholash metodlari – reyting tizimi, portfolio, kuzatuv va test asosidagi yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilingan. Baholashda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ular orasida motivatsiyani oshirish va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash kabi omillar muhim ekani ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar berilgan. Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda baholash tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS, kompetensiya, o'quv dasturi, baholash mazmuni.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the methodology and practice of assessing primary school students' academic achievements. Assessment at the primary level serves not only to measure students' knowledge but also to monitor their developmental progress. The paper discusses diagnostic, formative, and summative assessment approaches and highlights the teacher's central role in the evaluation process. Modern assessment tools—such as rating systems, portfolios, observation, and testing—are examined for their effectiveness in classroom practice. Emphasis is placed on the importance of considering individual learner characteristics, enhancing student motivation, and improving overall educational quality. Based on the research findings, practical recommendations are proposed for refining the assessment process in primary education. This article is intended for educators, methodologists, and professionals seeking to enhance assessment strategies in early schooling.

Key words: TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS, competence, curriculum, assessment content.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются методика и практика оценки учебных достижений учеников начальных классов. Оценка в начальной школе играет важную роль не только в определении уровня знаний учащихся, но и в отслеживании их индивидуального развития. Освещаются диагностическая, формативная и суммативная формы оценки, а также роль учителя как основного субъекта оценивания. Анализируются современные методы – рейтинговая система, портфолио, наблюдение и тестирование, их эффективность в образовательной практике. Подчеркивается важность учета индивидуальных особенностей учащихся, повышения их мотивации и общего улучшения качества образования. На основе исследования представлены практические рекомендации для совершенствования оценочной деятельности в начальном образовании. Статья будет полезна учителям, методистам и специалистам в области начального образования.

Ключевые слова: TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS, компетентность, учебная программа, содержание оценки.

KIRISH

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash metodikasi va amaliyotining nazariy asoslarini o'rganish bugungi ta'lim jarayonida baholashning mazmun-mohiyati, vazifalari hamda zamonaviy yondashuvlar asosida shakllanayotgan baholash tizimining rolini yanada chuqur anglashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, baholash faqatgina o'quvchi bilimini aniqlovchi vosita emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, tahlil qilish qobiliyatini, o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiruvchi, rivojlantiruvchi omil sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, formativ va summativ baholash turlarining o'ziga xos jihatlari, ularning o'quvchilarning individual rivojlanishiga ta'siri nazariy jihatdan asoslab berildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Baholash metodikasining nazariy asoslarini ishlab chiqishda pedagogika va psixologiya fanlari yutuqlariga tayanish, yosh davri xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim konsepsiyalariga mos keladigan mezonlar va uslublarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda "Ona tili" fanida baholash metodikasini nazariy asoslash orqali o'quvchilarning tilni o'zlashtirish darajasini aniqlash, ularni nazorat qilish va rivojlantirishda qo'llaniladigan vositalarning samaradorligi tahlil qilindi.

Umuman olganda, baholashning nazariy asoslarini chuqur tahlil qilish va uni amaliyotga tatbiq etish orqali boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish imkoni yaratiladi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholashning konseptual asoslarini o'rganish zamonaviy ta'lim jarayonida baholashga bo'lgan yondashuvlarni yangicha tushunishga imkon beradi. An'anaviy baholash tizimlaridan farqli o'laroq, bugungi konseptual yondashuvlar baholashni o'qitish va o'rganishni qo'llab-quvvatlovchi, o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida talqin qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida baholashning asosiy konseptual yo'nalishlari – shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, rivojlantiruvchi baholash va jarayonli (formatif) baholash asoslari aniqlab olindi. Ushbu yondashuvlar boshlang'ich sinf o'quvchisining yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual rivojlanish sur'atlarini inobatga olgan holda, baholash tizimini moslashtirish zarurligini ko'rsatdi. Baholashning konseptual asoslarini ishlab chiqishda quyidagi jihatlar muhim o'rin tutadi:

- o'quvchining o'z-o'zini baholashi va refleksiyasi;
- o'quv faoliyati davomida muntazam aloqa va teskari aloqaning mavjudligi;
- baholash mezonlarining aniq, tushunarli va shaffofligi;
- baholash natijalaridan o'sish nuqtalarini aniqlash uchun foydalanish.

Shunday qilib, boshlang'ich ta'limda o'quvchilar natijalarini baholashning konseptual asoslari – bu faqatgina bilimni o'lchash emas, balki o'quvchini fikrlashga, ijodkorlikka, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltiruvchi pedagogik jarayon sifatida talqin etiladi.

Bunday yondashuv, o'z navbatida, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, boshlang'ich sinflarda baholashning konseptual asoslari quyidagi ustun yo'nalishlarga tayanib shakllanadi:

- **Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari** – har bir o'quvchining individual imkoniyatlari, qobiliyatlari va o'zlashtirish sur'atlarini hisobga olgan holda baholashni tashkil etish;
- **Kompetensiyaviy yondashuv** – baholashda faqat faktik bilim emas, balki o'quvchining bilimni amaliyotda qo'llay olish, muloqotga kirishish, muammo yechish, tanqidiy va ijodiy fikrlash kabi universal kompetensiyalarini aniqlash;
- **Formatif (jarayonli) va summativ (yakuniy) baholash uyg'unligi** – o'quv jarayonining har bir bosqichida o'quvchining o'sishini kuzatish, unga teskari aloqa berish, yakuniy natijalarni esa rivojlanish dinamikasini inobatga olgan holda baholash;
- **Reflektiv yondashuv** – o'quvchining o'z faoliyatini tahlil qilishga, baholash mezonlarini tushunishga va o'zini baholay olishga o'rgatish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Konseptual asoslarning zamirida baholash tizimining ijtimoiy-psixologik funksiyalari – motivatsiya berish, o'z-o'zini anglashni kuchaytirish, mas'uliyatni shakllantirish, o'qituvchi-o'quvchi o'rtasida sog'lom pedagogik muloqotni ta'minlash kabi omillar yotadi. Ayniqsa, boshlang'ich bosqichda bu kabi yondashuvlar o'quvchilarning ta'limga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu tariqa, baholashning konseptual asoslarini to'g'ri belgilash boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini aniq kuzatish, ularni rag'batlantirish va individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida sifatli, samarali va insonparvar ta'limga asos bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda baholashning asosiy maqsadi – o'quvchilarning o'quv faoliyatini tahlil qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash, rivojlanishiga ko'maklashishdir.

Konseptual jihatdan, baholash quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlash;
- o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatish;
- o'qituvchi faoliyatini tahlil qilishga asos yaratish;
- ta'lim strategiyasini takomillashtirish.

Konseptual yondashuvlarda quyidagi tamoyillar muhim:

- ob'yektivlik – baholash mezonlari aniq, o'zaro solishtiriladigan bo'lishi lozim;
- adolatlilik – har bir o'quvchi imkoniyatlarini hisobga olish;
- motivatsion yondashuv – baholash rag'batlantiruvchi va rivojlantiruvchi bo'lishi kerak;
- tizimlilik – baholash jarayoni uzviy, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Konseptual asoslar baholash vositalarini ham belgilaydi:

- testlar (ochiq va yopiq turdagi);
- diagnostik topshiriqlar;
- kuzatuv jurnallari;
- reyting kartalari; portfeliolar (o'quvchi ishlari to'plami);
- interaktiv metodlar orqali baholash (rolli o'yinlar, muammoli topshiriqlar, bahslar).

Baholash o'quvchi yoshiga, psixologik holatiga, rivojlanish darajasiga mos bo'lishi zarur. Boshlang'ich yoshdagi o'quvchilar hissiy ta'sirlarga sezgir bo'lganliklari sababli, baholash ularda qo'rquv emas, ishonch va qiziqish uyg'otishi lozim. Shu sababli, rag'batlantiruvchi (pozitiv) baholash usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Baholashning turlari:

- formatib baholash – o'qish jarayonida o'quvchining holatini doimiy kuzatish;
- summativ baholash – ma'lum davr oxirida yakuniy baholash;
- diagnostik baholash – o'quv jarayonining boshlanishida o'quvchi darajasini aniqlash;
- o'zaro va o'z-o'zini baholash – o'quvchining mustaqil fikr yuritish qobiliyatini shakllantiradi.

Zamonaviy boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlashda an'anaviy usullardan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, baholash topshiriqlari tarkibiga video lavhalar, animatsiyalar, interaktiv grafikalarini kiritish o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, tushunishni osonlashtirish va chuqur tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Baholashda qo'llanilayotgan topshiriqlar o'quvchining nafaqat xotirasini, balki uning ko'ruv, eshituv, analiz va sintez qilish kabi kognitiv jarayonlarini faollashtirishi lozim. Bunday topshiriqlarda quyidagi texnik vositalar ishlatilishi mumkin: raqamli test platformalari (Quizizz, Kahoot, Wordwall va b.); interaktiv taqdimotlar (PowerPoint, Prezi, Genially); multimedia vositalari (videoslaydlar, animatsion fragmentlar, subtitrlil videolar). Shuningdek, bunday topshiriqlar o'quvchining axborot bilan ishlash madaniyatini, texnologik savodxonligini ham shakllantiradi. Bu esa nafaqat baholash sifatini oshiradi, balki zamonaviy o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, boshlang'ich ta'limda baholash topshiriqlarini multimedia vositalari bilan boyitish – bu faqat texnik yangilik emas, balki pedagogik yondashuvning yangi bosqichi bo'lib, o'quvchilarning natijalarini yanada aniq, adolatli va chuqur baholash imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash jarayonini interaktiv va vizual uslublar bilan boyitish dolzarb pedagogik yo'nalishlardan biridir. Boshlang'ich sinflarda baholash topshiriqlariga ilmiy-tabiiy hodisalar, tarixiy voqealar va real hayotiy holatlarni animatsiyalar, videolar hamda rangli grafikalar orqali kiritish, nafaqat ta'limiy mazmunni jonlantiradi, balki o'quvchilarning tushunish darajasini chuqurlashtiradi, fikrlashni faollashtiradi va mustahkam o'zlashtirishga olib keladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar berilgan topshiriqlarni ko'proq qiziqish va motivatsiya bilan bajaradilar, voqealarning sabab-oqibat aloqalarini tushunadilar, ko'rgazmali misollar orqali mavzuni real kontekstda anglaydilar, o'z fikrini asosli bayon qilish, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, multimedia vositalaridan foydalanilgan holda tashkil etilgan baholash topshiriqlari o'quvchilarda axborot savodxonligi, mantiqiy fikrlash va texnologiyadan maqsadli foydalanish madaniyatini shakllantiradi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchisini nafaqat bilimli, balki o'z fikriga ega, zamon bilan hamnafas fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Ta'lim tizimida innovatsiya deyilganda ta'lim maqsadi va mazmuniga yangilik kiritish, yangicha yondashish, pedagog va talabani hamkorlikda faoliyatini tashkil etish, pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish jarayoni, ta'limning uslub, shakl va vositalarining majmuasi tushuniladi. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib, darslar o'tish yaxshi samara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan

dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi.

"Innovatsiya" so'zi "yangilik" lotin tilida XVII asr o'rtalarida paydo bo'ldi va ma'lum bir soha doirasida yangi sohaga oid o'zgarishlarning yuzaga kelishini anglatadi. Bu shuni anglatadiki, innovatsiya bir tomondan, innovatsiyani amalga oshirish jarayoni emas, balki uni muayyan ijtimoiy amaliyotga aylantirish faoliyatidir. Innovatsion faoliyat o'zining to'liq rivojlanishida o'zaro bog'liq bo'lgan ish turlarini o'z ichiga oladi, ularning umumiyliги real innovatsiyalarning yuzaga kelishini ta'minlaydi.

Bugungi kunda "innovatsion ta'lim" bu o'z-o'zini rivojlantirishga qodir bo'lgan va uning barcha ishtirokchilarining har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratadigan ta'limdir. Innovatsion ta'lim – bu rivojlanayotgan ta'limdir.

Talabalarga yetkaziladigan zamonaviy tarkib zamonaviy bilim amaliyotiga mos keladigan kompetensiyalarni rivojlantirish kabi fan bilimlarini rivojlantirishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu tarkib yaxshi tuzilgan va zamonaviy aloqa vositalari yordamida uzatiladigan multimedia o'quv materiallari shaklida taqdim etilishi kerak. O'qitishning zamonaviy usullari bu nafaqat materialni passiv idrok etish asosida, balki o'quvchilarning o'zaro munosabatlari va ularning o'quv jarayoniga jalb qilinishiga asoslangan vakolatlarini shakllantirishning faol usullari.

Masofaviy ta'limning afzalliklaridan samarali foydalanishga imkon beruvchi axborot, texnologik, tashkiliy va aloqa komponentlarini o'z ichiga olgan zamonaviy o'quv infratuzilmasi mavjud. Hozirgi kunda maktab ta'limi tizimida turli xil pedagogik yangiliklardan foydalanilmoqda. Maktabni axborotlashtirish jarayonida paydo bo'lgan tendensiyadan xabardor bo'lish juda muhimdir: o'quvchilar tomonidan informatika haqidagi boshlang'ich ma'lumotni ishlab chiqishdan umumiy fanlarni o'rganishda kompyuter dasturidan foydalanishgacha, so'ngra ta'limning tarkibi va mazmunini informatika elementlari bilan to'yintirish, ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan butun o'quv jarayonini tubdan qayta qurish. Natijada maktabning metodik tizimida yangi axborot texnologiyalari paydo bo'ladi va maktab bitiruvchilari kelgusi ishlarida yangi axborot texnologiyalarini o'zlashtirishga tayyorlanadilar. Ushbu yo'nalish informatika va AKTni o'rganishga yo'naltirilgan yangi fanlarni o'quv dasturiga kiritish orqali amalga oshiriladi.

Qo'llash tajribasi shuni ko'rsatdiki:

- a) ochiq maktabda ma'lumot muhiti, shu jumladan masofaviy ta'limning turli shakllari o'quvchilarning fan fanlarini o'qishga, ayniqsa loyiha uslubidan foydalanishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi;
- b) ta'limni axborotlashtirish o'quvchini o'ziga jalb qiladi, bunda maktab munosabatlaridagi psixologik stress subyektiv o'qituvchi-talaba munosabatlaridan eng ob'ektiv talaba-kompyuter-o'qituvchi munosabatlariga o'tish yo'li bilan olib tashlanadi, talaba ishining samaradorligi oshadi, ijodiy ishlarning ulushi ortadi, imkoniyat kengayadi, maktab devorlaridagi ushbu fan bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish imkoniyati yaratiladi;
- d) o'qitishni axborotlashtirish o'qituvchini o'ziga jalb qiladi, chunki bu uning ish unumdorligini oshirishga imkon beradi, o'qituvchining umumiy axborot madaniyatini oshiradi. Birinchidan, bu ma'lum bir yosh oralig'ida rivojlanayotgan o'quv jarayonining psixologik-pedagogik dizayni, shaxsning o'z hayoti va faoliyatining haqiqiy sub'ekti bo'lishiga sharoit yaratishi: xususan, o'rganish-faoliyatning umumiy usullarini mohirligi sifatida; shakllantirish-madaniyatning mukammal shakllarini rivojlantirish sifatida;

An'anaviy ta'limdan inson taraqqiyotining umumiy prinsipini amalga oshiradigan innovatsion ta'limga o'tishni ta'minlash uchun bu yerda dizayn va tadqiqotning alohida vazifasi paydo bo'ladi. Shu tarzda, rivojlanish psixologiyasida yosh me'yorlarini va ontogeneznining turli bosqichlarida rivojlanish mezonlarini maxsus loyihalash zarur. Rivojlanish pedagogikasida bu yosh standartlariga mos keladigan, ta'lim texnologiyalari tiliga tarjima qilingan, ya'ni WHAT (NIMA) orqali amalga oshiriladigan o'quv dasturlarini ishlab chiqishdan iborat. Ta'lim amaliyotida bu bolalar va kattalar jamoalarining madaniy va faoliyati ishonchiligi nuqtai nazaridan, ya'ni rivojlanish mumkin bo'lgan shunday ta'lim makonini loyihalashtirishdir. Boshqacha qilib aytganda, ta'limni rivojlantirish va rivojlantirish tizimini loyihalash, agar u bir vaqtning o'zida amalga oshirilsa: shaxs rivojlanishining yoshga oid normativ modellarini psixologik o'rganish, ushbu modellarni amalga oshirish uchun o'quv dasturlari va texnologiyalarini pedagogik dizayni, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini birlashtirish, yangi ta'lim maqsadlari va muammolarini hal qilish vositalarini loyihalashdir.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika sohalarining juda tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya masalalariga yangicha yondashishni talab qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak vazifalar va mas'uliyatni yuklaydi. Bu borada ta'kidlashimiz mumkinki, bizning mamlakatimizda yangi ta'lim tizimi modernizatsiya qilinib, jahon miqyosidagi ta'lim makoniga kirish arafasida. Bu ta'lim-tarbiya jarayonidagi sezilarli o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Buning sababi shundaki, ta'lim paradigmasi o'zgargan, ta'lim mazmuni ham yangilangan, yangi yondashuvlar va yangi g'oyalar paydo bo'lgan. Kelajak avlodni jamiyat talablariga mos ravishda tarbiyalash va o'qitishda o'qituvchilarning pedagogik faoliyatining ilmiy-amaliy asoslarini o'zlashtirishi muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Raqamli manbalar oqimi kuchaygan davrda inson qobiliyati, iste'dodi, atrof-muhitdagi yaxshi munosabatlarni rivojlantirish, shaxsga

yo'naltirilgan yondashuv orqali o'qitish ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ta'limning zamonaviy talabi – ijodkor, zamonaviy bilimga ega raqobatbardosh va malakali insonni tarbiyalashdan iborat.

Bu yerda quyidagi savollar paydo bo'ladi: ta'lim jarayonida o'quvchilar orasida o'zaro bir-birini tushunish va jamoaviy munosabatlarni o'rnatib, o'quvchilarda paydo bo'ladigan xavotirlarning oldini olish va bartaraf etish, imkoniyatlarni kengaytiradigan omillar nimalardan iborat? Baholash tizimi o'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir qiladimi? Ushbu savollarga bugungi kunning javobi – mezonli baholash bo'lib hisoblanadi.

Mezonli baholash – bu ta'limning maqsadi va mazmuniga mos keladigan, o'quvchilarning o'quv-bilish malakalarini, o'quv ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadigan, aniq belgilangan, jamoa bilan ishlab chiqilgan, ta'lim jarayoni ishtirokchilariga oldindan ma'lum bo'lgan muayyan mezonlar bilan bilim oluvchilarning o'quv yutuqlarini taqqoslashga asoslangan jarayon. Mavjud baholash tizimining kamchiliklari:

- o'quvchilar, ota-onalar va o'qituvchilar uchun tushunarli bo'lgan rejalashtirilgan ta'lim natijasiga erishish uchun baholashning aniq mezonlari mavjud emas;
- o'qituvchi har bir o'quvchining yagona mezonlarga erishishiga emas, balki butun sinfning o'rtacha bilim darajasiga e'tibor qaratib, belgi qo'yadi;
- mavjud baholash tizimi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini emas, balki bilimlarni o'zlashtirish natijasini aks ettiradi;
- bilim oluvchilarga berilgan baholar o'quv dasturining alohida bo'limlari bo'yicha bilim, ko'nikma, malakalarning aniq elementlarini o'zlashtirish haqida tasavvur bermaydi, bu esa har bir o'quvchi uchun individual ta'lim traektoriyasini aniqlashga imkon bermaydi;
- ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida operativ aloqa mavjud emas, bu esa o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan yuqori motivatsiyasiga yordam bera olmaydi.

An'anaviy baholash tizimi o'quvchining darsga tayyorgarligini muntazam tekshirish va baho qo'yish bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, barcha o'quvchilar bilimini baholash bitta o'qituvchining shaxsiy munosabati va bilimiga asoslanib amalga oshiriladi, baholash jarayoni to'liq inson omiliga bog'liq, zamonaviy talablariga mos keladigan individual yondashuv va aniq baholash mezonlari mavjud emas. An'anaviy eski baholash tizimida obyektivlik eng katta muammolardan biri bo'lib kelgan. Bunga sabab, tizimning deyarli 90 foizi inson omiliga asoslangan edi. Ya'ni, o'quvchi bilimiga beriladigan baho birgina o'qituvchining munosabatidan kelib chiqib belgilanardi.

XULOSA

Mezonli baholash tizimida esa inson omilini imkon darajada minimallashtirish ko'zda tutilgan. Mezonli baholash vazifalari quyidagilardan iborat:

- darsning har bir qismida har bir o'quvchining tayyorgarlik darajasini aniqlash;
- o'quvchining rivojlanish yutug'ini nazorat qilish;
- o'quvchining o'quv jarayonidagi xato va kamchiliklarini aniqlash va tuzatishga imkon berish;
- turli ishlar davomida olingan bahoning adolatliligini ta'minlash;
- ta'lim dasturining samaradorligini tahlil qilish;
- o'quv jarayoni va bilimlarni o'zlashtirish to'g'risida o'quvchi, o'qituvchi va ota-onalar o'rtasida qayta bog'lanishni ta'minlash.

Amaliy ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi: faqat o'quvchilarning bajargan ishi baholanadi; bajarilgan ish oldindan belgilangan namuna (standart) bilan taqqoslanadi; o'quvchi o'z ishini baholashga imkon beradigan va ota-onalarga ma'lumot bera oladigan aniq baholash algoritmini biladi; mezonli baholash muayyan ta'limiy maqsad bo'yicha amalga oshiriladi. Shuningdek, mezonli baholash texnologiyasi o'quvchilarda ortiqcha xavotirlanishni yo'qotadi va o'qituvchini "hakam" rolidan xalos qiladi. Bu esa o'quvchilarda o'z-o'zini baholash, o'z faoliyatiga baho berish va javobgarlikni rivojlantirishga yordam beradi, o'z kuchiga ishonchni mustahkamlaydi, o'quvchi muvaffaqiyatini baholashning obyektivligini oshiradi. Mezonli baholash tizimi avvalgi baholashdan formatif va summativ baholash tizimining joriy etilishi bilan farq qiladi. Formatif baholash o'qitishni, usullarni va ushbu imkoniyatlarni amalga oshirish yo'llarini takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lsa, jamlovchi baholash maqsadli baho qo'yish va sertifikatlash yoki o'qitishning oldinga siljishini qayd etishda o'quv natijalarini chiqarish uchun zarurdir.

Mezonli baholash asosida 4K usuli – ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, muloqot va kooperatsiya (hamkorlik) yotadi. Tizim quyidagi tamoyillarga asoslangan:

- a) Reproduktiv daraja. Reproduktiv darajadagi topshiriqlar mazmuni o'quvchilarning o'quv materialini qayta ishlamagan holda esda saqlab qolish qobiliyatini aniqlab beruvchi qonunlar, xossalar, formulalar, tushunchalar va atamalarning mohiyatini o'rganish, eslab qolish va idrok etishga mo'ljallangan.

- b) Produktiv daraja. Topshiriqlar mazmuni mavzuni o'zlashtirishda fanning qonun va qonuniyatlari, xossalari va formulalarini qo'llash, berilgan topshiriqlarga mos usullarni tanlash, tahlil qilish, taqqoslash va qarama-qarshi qo'yish, bir qancha qonun va qonuniyatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, umumlashtirish va xulosa qilish talab etiladi.
- d) Mulohaza yuritish. Intellektual darajadagi topshiriqlarning mazmuni o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni notanish vaziyatlarda qo'llashni, qonun va qonuniyatlardan foydalangan holda tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4097073>
2. Safarova R., Musayev U., Musayev P., Yusupova F., Nurjanova R. O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim strategiyasi muammolari va ta'lim mazmunining yangi modellari, ularni tatbiq etish yo'llari. – T.: "Fan", 2015. – 85-86-bet.
3. Ernazarova M., Bobomurodova A. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini tashkil etish metodlari va shakllari. Navoiy, 2007.
4. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: "Fan texnologiya", 2008.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.